

Original paper

ИНТЕГРАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

© G.A. Gaynazarova¹✉

¹Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada individual ta'lim va mustaqil o'qish tushunchalarining mohiyati yoritilib, ularning oliy ta'lim muassasalari talabalari kasbiy rivojlanishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, har ikkala yondashuvning farqlari va ularning uyg'unlashtirilishi talabani shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda ilmiy asos bo'lib xizmat qilishi asoslab berilgan.

MAQSAD: individual va mustaqil ta'lim konsepsiyalarini uyg'unlashtirish orqali talabalarining shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda ularning ilmiy asosini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahliliy, taqqoslovij va nazariy-metodik tadqiqot usullari asosida ilmiy manbalar o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: individual va mustaqil ta'lim konsepsiyalarining o'zaro tafovutlari va uyg'unligi, ularning professional rivojlanishga ijobiy ta'siri asoslab beriladi.

XULOSA: mazkur yondashuvlar integratsiyasi zamonaviy ta'limda talabani ijodiy fikrlashi va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim tizimi, individual o'qitish, mustaqil o'qish, integrativ yondashuv, kasbiy rivojlanish, barqarorlik, ijodiy tafakkur.

Iqtibos uchun: Gaynazarova G.A. Sportchining yuksak natijalarga erishishda dopingning zararlari. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.112–119.

ИНТЕГРАЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ СТУДЕНТОВ

© Г.А. Гайназарова¹✉

¹Узбекский научно-исследовательский институт педагогических наук им. Т. Кары-Ниязи, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрывается сущность понятий индивидуального образования и самостоятельного обучения.

ЦЕЛЬ: проанализировать значение интеграции указанных подходов в профессиональном развитии студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретический анализ, метод сравнения, обзор научной литературы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: доказано, что различия и гармонизация индивидуального и самостоятельного обучения служат основой формирования профессиональных и личностных компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интегративный подход обеспечивает устойчивое развитие, профессиональную подготовку и самостоятельное мышление студентов.

Ключевые слова: современная система образования, индивидуальное обучение, самостоятельное обучение, интегративный подход, профессиональное развитие, устойчивое развитие, творческое мышление.

Для цитирования: Гайназарова Г.А. Символика животных в изобразительном искусстве. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.112–119.

INTEGRATION OF INDIVIDUAL EDUCATION AND INDEPENDENT LEARNING CONCEPTS IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS

© Gulbakhor A. Gaynazarova¹✉

¹Research institute of pedagogical sciences of Uzbekistan named after Kori Niyoz, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the essence of individual education and independent learning concepts.

AIM: to analyze the significance of integrating these approaches into students' professional development.

MATERIALS AND METHODS: theoretical analysis, comparative method, literature review.

DISCUSSION AND RESULTS: it is substantiated that the distinction and harmonization of both methods contribute to the formation of students' personal and professional competencies.

CONCLUSION: the integrative approach ensures sustainable development, independent thinking, and professional readiness among students.

Key words: modern education system, individual learning, independent learning, integrative approach, professional development, sustainable development, creative thinking.

For citation: Gulbakhor A. Gaynazarova. (2025) 'Integration of individual education and independent learning concepts in the professional development of students', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.112–119. (In Russ).

В быстро меняющемся информационном обществе современная система образования ставит перед собой задачу подготовки креативных, самостоятельно мыслящих и конкурентоспособных специалистов, умеющих найти свое место. В этом процессе актуальным становится понятие индивидуального образования и самостоятельного обучения.

Индивидуальное образование — это организация образовательного процесса, адаптация его к каждому обучающемуся с учетом его способностей, потребностей и уровня освоения. Анализ результатов психолого-педагогических исследований, проведенных в последние годы, в том числе научных исследований Р.М. Асадуллина, И.Ф. Бережной, В.П. Вдовиной, Е.П. Черняевой, А.В. Хуторского и др., позволяет утверждать, что успешная реализация стандартов нового поколения предполагает создание условий для проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Проблемой индивидуализации образовательного процесса в высших учебных заведениях занимались ряд исследователей, в том числе «индивидуальное образовательное направление» (ИОП) - Е.В. Гончарова и Р.М. Чумичева, Т.А. Тимошина, Н.А. Лабунская, С.В. Воробьева, М.А. Гринько, А.С. Гаязов, А.В. Туркина, В.И. Богословский; «индивидуальная образовательная программа» (ИОП) - Т.М. Ковалева; «индивидуальная траектория развития» (ИТР) — С.М. Бочкарева; обобщенное образовательное направление (ООН) рассматривала Н.А. Лабунская.

«В современных условиях все возможности образовательного процесса должны быть направлены на развитие, социализацию и развитие навыков самостоятельного, критического, творческого мышления. Образование, которое может предоставить такие возможности, называется индивидуализированным образованием»¹, — подчеркивает С.А. Мацкевич.

В настоящее время проблема индивидуализации образовательного процесса в системе высшего образования является актуальной. Она предоставляет студентам академическую свободу и позволяет каждому из них формировать индивидуальную образовательную траекторию. (ИОТ). Академические свободы студентов — это права студентов свободно выбирать уровень, вид, продолжительность, методы обучения, а также возможность участия²

Создание и реализация индивидуальной траектории обучения позволяет: развивать у обучающегося личностные качества, востребованные «здесь и сейчас». Именно в этом и помогают индивидуальные траектории обучения. Она позволяет обучающемуся проанализировать свои личные навыки обучения, понять свои пробелы, а затем работать над их заполнением³.

¹ Matskevich, S. A. Metodologicheskie i nauchnye podkhod k upravleniyu kachestvom obrazovaniya / S. A. Muravyeva // Kiravanne o' adukatsi. – № 5. – 2004.

² Этот источник

³ East, R. A Progress Report on Progress Files: The Yexperience of One Nigher Yeducation institution [Tekst] / R. East //Active Learning in Higher Education. July 2005. vol. 6 (2). P. 161-bet

Другими словами, создание индивидуальной траектории обучения приводит к осознанию обучающимися своих сильных и слабых сторон и способов их исправления в существующей проблемной ситуации. Обучение, ориентированное на обучающегося, — это обучение, направленное на развитие личности, особенностей и способностей обучающегося с учетом его мышления и поведения. Это означает, что среда обучения адаптирована к возможностям обучающегося. Это обеспечивает образовательную среду, педагогические условия и личностный потенциал обучающегося для полной реализации образовательного процесса, развития его способностей, обогащения его личности, обогащения его мышления и мировоззрения.

Отличительной чертой индивидуального образования является то, что важно осознание учеником своей индивидуальности и создание благоприятной среды для ее всестороннего развития. Данный вид образования способствует формированию у учащихся таких качеств, как самостоятельность, инициативность и ответственность, а также умение работать самостоятельно, критически мыслить о том, что происходит в обществе.

Предоставление такого образования требует от педагогов максимально индивидуального отношения к каждому ученику и уважения его личности. Кроме того, участники личностно ориентированного образовательного процесса должны создать образовательную среду «учитель-ученик» или «ученик-ученик» или «студент-ориентированная среда» и благоприятную образовательную среду для личностного развития⁴

В условиях глобализации образование играет важную роль во всестороннем развитии личности и формировании профессиональных качеств. Сегодняшний стремительно развивающийся этап требует создания необходимых условий для освоения учащимися необходимой информации и различных дисциплин в кратчайшие сроки.

В условиях индивидуального обучения преподавателям целесообразно придерживаться следующего: относиться к каждому ученику как к личности; уважать ученика; уметь правильно оценивать психическое состояние ученика; учитывать желания и интересы ученика; относиться к каждому ученику с толерантностью; выражать уверенность в сильных сторонах, способностях и стремлениях ученика; учить учеников самостоятельно контролировать свою деятельность, определять эффективность своей деятельности, анализировать факторы успеха и последствия ошибок; помогать каждому ученику учиться и добиваться успеха; развивать способности учащихся, помогать им развиваться личностно; как и педагоги, каждый ученик должен заслужить уважение и доверие.

Внедрение новых образовательных технологий в высшее образование эффективно в следующих случаях:

⁴ Oleynikova O.N., Muravyeva A.A.. Sistema kvalifikatsiy v stranax yevropeyskogo soyuza /– 2012. – S. 5

повышение эффективности образовательного процесса, создание новых учебных материалов с использованием новых информационно-коммуникационных технологий, а также повышение качества образования за счет создания широких возможностей для студентов по использованию существующих учебных материалов. Создание системы контроля качества образования;

оптимизация преподавательского состава за счет снижения нагрузки на преподавателей в ходе образовательного процесса и увеличения нагрузки по изданию и обновлению внеучебных учебных материалов;

повышение статуса и конкурентоспособности высших учебных заведений на отечественном и международном рынке образовательных услуг.

Индивидуальное обучение является одной из форм образовательной деятельности, реализующей педагогическое воздействие учителя на ученика, и понимается как деятельность учителя с учеником вне классной комнаты. Индивидуальное обучение является древнейшей из форм обучения, она широко применялась еще в древности и средневековье.

В истории образования в Узбекистане широкое распространение получила форма индивидуального обучения. Ее эффективность особенно проявилась в форме обучения учитель-ученик в прикладном искусстве и ремеслах. Известные народные мастера Тошпулат Арслонкулов, мастер Ширин Муродов, Кадиржон Хайдаров, Махмуд Усманов, Хамро Рахимов получили образование таким способом. Индивидуальное обучение дает возможность в полной мере учитывать индивидуальные особенности психики ребенка, природные склонности к направлениям обучения и профессиям.

После обретения Узбекистаном независимости внимание к индивидуальному обучению значительно возросло. В частности, введение тестовой системы при поступлении в вузы дало толчок развитию репетиторской формы индивидуального обучения.

Исследователь Шахноза Мухтарова рассматривает индивидуальное образование как двустороннюю деятельность. (Рисунок 1)

Рисунок 1. Индивидуальный процесс обучения

Недалеко от истины понимать индивидуальное обучение как работу с каждым учеником индивидуально. Его можно интерпретировать как индивидуальное обучение с учеником, который не освоил темы, или с учеником, который не освоил

оставшегося одаренного ученика или друга ученика, чтобы достичь уровня ученика. Или индивидуальные занятия могут проводиться индивидуально с учениками с ограниченными возможностями дома. Индивидуальное обучение может осуществляться с использованием различных методов. Однако нельзя упускать из виду одно: индивидуальные занятия не могут заменить групповые занятия. Если уроки проводятся со всеми учениками в группе, возникнет здоровая конкуренция, и ученики разовьют навыки командной работы. Нет ничего лучше, чем попытки учеников учиться друг у друга, поддерживая и помогая друг другу, когда придет время.

Исследователь М. Омонова поясняет, что «технология индивидуального обучения – это подход, направленный на создание благоприятных возможностей для обучающегося, обеспечивающий, чтобы главной целью образования было всестороннее и гармоничное развитие обучающегося. При индивидуальном обучении в центр образовательного процесса ставится обучающийся, и все компоненты образовательного процесса направлены на его обучение и воспитание. По сути, поскольку основной целью образовательного процесса является предоставление образования, направление всех возможностей и средств на повышение личностных и профессиональных возможностей обучающегося, доведение его знаний, навыков и умений до уровня компетентности служит повышению качества и эффективности образования»⁵

А.Н. Джуманиезова отметила, что «Индивидуальный образовательный подход открывает путь к развитию личности, организуя обучение с учетом конкретных психолого-педагогических особенностей студента»⁶

Также данный подход обеспечивает:
определение студентом собственных образовательных целей;
повышение мотивации за счет индивидуального подхода;
помощь в выборе им правильного профессионального направления.

В нашей статье мы ставили себе целью осветить суть понятия индивидуального образования и самостоятельного обучения.

В чем заключается сущность самостоятельного обучения и его роль в профессиональном развитии?

Самостоятельное обучение – это процесс получения знаний посредством самосознания, самостоятельного поиска информации и ее анализа. Оно играет важную роль в формировании конкурентоспособного специалиста сегодня. Педагог-ученый Г.Х. Тошбаева подчеркивает: «Самостоятельное обучение создает основу для того, чтобы студент мог свободно высказывать свое мнение, чувствовать себя ответственным и постоянно обогащать свои знания»⁷.

⁵ Omonova M. Individual yondashuv asosida ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlari. raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologik-pedagogik jihatlari respublika ilmiy-amaliy anjumani 2023-yil 2-iyun

⁶ Djumaniozova A.N. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 208 b

Самостоятельное обучение: развивает навыки поиска и анализа информации; укрепляет навыки решения проблем и принятия решений; повышает социокультурную адаптацию и профессиональную активность студента.

В XXI веке при подготовке конкурентоспособных специалистов все больше ощущается необходимость в ориентации образовательного процесса на личность, раскрытии ее внутреннего потенциала и самостоятельном формировании практических навыков. С этой точки зрения сочетание индивидуального и самостоятельного обучения признается интегративным подходом к профессиональной подготовке.

Интегративный подход — это гармоничная модель, которая служит формированию профессиональной, интеллектуальной и коммуникативной компетентности личности путем объединения индивидуальных и самостоятельных форм обучения.

Преимущества интеграции: персонализированное обучение + рефлексивный контроль; наставнический подход + самоуправление; теоретические знания + практика в реальном контексте.

Комплексная реализация этих двух подходов эффективна. С одной стороны, индивидуальное обучение обеспечивает личностно-ориентированный подход, с другой стороны, самостоятельное обучение повышает активность обучающегося.

Б.Х.Саидов отмечает: «Благодаря интеграции индивидуального и самостоятельного обучения студенты не только получают знания, но и учатся применять их на практике»⁸

Таким образом, такое сочетание обеспечивает следующие положительные результаты: устойчивое формирование профессиональных компетенций; развиваются творческое мышление, критический анализ и произвольность; студенты всесторонне готовятся к будущей профессиональной деятельности.

В заключение следует отметить, что индивидуальное и самостоятельное обучение позволяет внедрить в систему высшего образования личностно-ориентированный и деятельностный подход к студенту. Это является одним из основных факторов его профессионального развития. Эффективное использование сочетания этих подходов в подготовке будущих специалистов является стратегической задачей современного образования.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Мацкевич, С. А. (2004). Методологические и научные подходы к управлению качеством образования. Кіраванне ў адукацыі, (5), 5-18.
2. East, R. A Progress Report on Progress Files: The Yexperience of One Nigher Yeducation institution [Tekst] / R. East //Active Learning in Higher Education. July 2005. vol. 6 (2). P.161-bet

⁸ Saidov B.X. Yuksak kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassislar tayyorlashda yangi yondashuvlar. – Samarqand, 2019. – 96 b.

3. Djumaniyozova A.N. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 208 b.
4. Toshboeva G.X. Pedagogik innovatsiyalar va mustaqil ta'lim. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2020. – 176 b.
5. Saidov B.X. Yuksak kasbiy kompetensiyaga ega mutaxassislar tayyorlashda yangi yondashuvlar. – Samarqand, 2019. – 96 b.
6. Gaynazarova, G. A., Matnazarova, K. O., & Parpiyev, O. O. (2023). FACTORS AND METHODS OF PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES IN THE CONDITIONS OF INDIVIDUAL TRAINING. *Academia Repository*, 4 (12), 131–135.
7. Ibraimov, X., & Gaynazarova, G. (2023). THE CONTENT OF PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF INDIVIDUAL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B12), 330-333.
8. Gaynazarova, G. (2025). Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari. *МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI*, 3(2).
9. Ibraimov, X., & Gaynazarova, G. (2023). THE CONTENT OF PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF INDIVIDUAL EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B12), 330-333.
10. Gaynazarova, G. (2025). ADVANTAGES OF USING FOREIGN EXPERIENCES IN ORGANIZING THE INDIVIDUAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM. *Journal of Applied Science and Social Science*, 1(2), 243-248.
11. Тешабаяева, З. С. (2021). БЎЛАЖАК ТАРБИЯЧИ-ПЕДАГОГЛАРДА КАСБИЙ МОТИВАЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ КОМПОНЕНТЛАРИ. *Экономика и социум*, (9 (88)), 1006-1010.
12. Teshabayeva, Z. (2025). Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari. *МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'ЛИМИ JURNALI*, 3(2).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Gulbaxor Abdullayevna Gaynazarova**, Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi; [**Гулбахор Абдуллаевна Гайназарова**, научный исследователь научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кори Ниязи], [**Gulbaxor A. Gaynazarova**, scientific researcher at the Scientific Research Institute of Pedagogical Sciences of Uzbekistan named after Kori Niyazi]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Sergeli tumani 5-mavze 8-uy, tel: 97-741-03-70, [адресс Узбекистан г.Ташкент Сергелийский район 5-квартал 8 дом], [address Uzbekistan, Tashkent, Sergeli district, 5th block, 8th building]; gulbaxorgaynazarova70@gmail.com.